

Lago São Bernardo,
São Francisco de Paula
OLIVEIRA, 2025

RELATÓRIO TÉCNICO I

Diagnóstico Socioambiental do Município de São Francisco de Paula/RS

O48r Oliveira, Cássio Adílio Hoffmann

Relatório técnico I: diagnóstico socioambiental do município de São Francisco de Paula/RS / Cássio Adílio Hoffmann Oliveira; Marcia dos Santos Ramos Berreta. – São Francisco de Paula: Uergs, 2025.

37 f. il. E-book – PDF
ISBN 978-65-5329-034-1

Produto Técnico (Mestrado Profissional) – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, Unidade em Hortênsias, 2025.

Orientadora: Prof.^a. Dra. Marcia dos Santos Ramos Berreta

1. Condições socioambientais e econômicas. 2. Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA). 3. São Francisco de Paula. I. Berreta, Marcia dos Santos Ramos. II. Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, São Francisco de Paula/RS. III. Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, Unidade em Hortênsias, 2025. IV. Título.

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS

Relatório Técnico I, apresentado por Cássio Adílio Hoffmann Oliveira¹, sob orientação da Profa. Dra. Márcia dos Santos Ramos Berreta², como requisito para a obtenção do título de Mestre em Ambiente e Sustentabilidade – PPGAS/Uergs.

¹ Biólogo e Gestor Ambiental, Especialista em Gestão de Recursos Hídricos;

² Doutora em Geografia, Professora Adjunta da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

SUMÁRIO

Apresentação

03

Enquadramento Institucional e
Propósito do Produto

04

PMMA

05

A Mata Atlântica

08

São Francisco de Paula

13

Diagnóstico e Análise

14

Aspectos Físico-Ambientais

14

Aspectos Demográficos
e Socioeconômicos

28

Referências

35

Protocolo de Recebimento

36

APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui o Relatório I da série de quatro que, em seu conjunto, irão compor o Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA) do município de São Francisco de Paula/RS.

Ele tem como **objetivo principal caracterizar o município e fornecer um diagnóstico inicial de suas condições socioambientais e econômicas.**

Para tal, a metodologia baseou-se na consulta de bases de dados oficiais (a exemplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE), além de fontes institucionais, bibliografia científica e repositórios técnicos reconhecidos, garantindo a consistência e a confiabilidade das informações utilizadas.

A partir deste levantamento, busca-se contextualizar a realidade local e ressaltar a relevância do PMMA como instrumento de planejamento e conservação. Este Plano é fundamental para subsidiar políticas públicas destinadas à proteção da biodiversidade e à promoção do desenvolvimento sustentável em São Francisco de Paula.

Como primeiro da série, este relatório inicial oferece um panorama geral, consolidando as informações de base que servirão de referência para as análises subseqüentes, detalhadas nos demais que compõem o Plano.

Dessa forma, além de apresentar um cenário de caracterização do município, o documento estabelece as conexões temáticas que serão aprofundadas, reforçando a importância da compreensão integrada dos desafios e potencialidades do território.

Parque da Ronda,
São Francisco de Paula
OLIVEIRA, 2022

O Relatório I dedica-se à caracterização socioambiental do município de São Francisco de Paula, sistematizando dados essenciais sobre os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos que definem o território. São contemplados dados referentes à demografia, indicadores econômicos, geomorfologia, climatologia, recursos hídricos e fitofisionomia, compondo um inventário descritivo que permite avaliar as condições ambientais e sociais vigentes. Este diagnóstico preliminar estabelece o referencial necessário para as fases seguintes de planejamento, sendo uma etapa chave para a definição das estratégias e metas do PMMA.

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL E PROPÓSITO DO PRODUTO

A elaboração deste Acervo de Documentos insere-se nas atividades do **Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul como um Produto Técnico Tecnológico.**

Ele cumpre a função de atender à solicitação da Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula para a concepção do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA).

A execução deste PMMA é regida por um Termo de Cooperação entre a UERGS e a Gestão Municipal, sendo conduzida pelo Grupo de Pesquisa Laboratório de Gestão Ambiental e Negociação de Conflitos (GANECO).

Conseqüentemente, estes relatórios farão parte integrante do Plano, complementado pelos diagnósticos e informações contidos nos demais relatórios da série.

O Plano Municipal da Mata Atlântica constitui um **instrumento estratégico de planejamento ambiental, fundamental para orientar a conservação, a recuperação e o uso sustentável dos remanescentes de Mata Atlântica em âmbito municipal.** Ele estabelece diretrizes, ações e metas destinadas à proteção dos ecossistemas locais, visando assegurar a preservação da biodiversidade, a qualidade dos recursos naturais e o equilíbrio ambiental nas áreas urbana e rural.

Sua elaboração é tipicamente fundamentada em diagnósticos ambientais detalhados, que incluem análises do uso e da cobertura do solo.

Dessa forma, o PMMA serve como suporte técnico essencial para políticas públicas, regulamentações municipais e programas de manejo ambiental.

O PMMA é um planejamento importantíssimo. Ele reúne e normatiza os elementos necessários à proteção, conservação, recuperação e uso sustentável da Mata. É elaborado pela prefeitura e deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a participação do cidadão.

- ONG SOS Mata Atlântica (2023)

Plano de Conservação
e Recuperação da
MATA ATLÂNTICA
SÃO FRANCISCO DE PAULA / RS

UERGS
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Programa de Pós-graduação em Ambiente e Sustentabilidade UERGS

PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA- PMMA

O Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA) constitui um instrumento de planejamento ambiental previsto na Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006). Ele foi concebido para orientar as ações de proteção, conservação, recuperação e uso sustentável da vegetação nativa deste bioma em âmbito municipal.

O PMMA atua como um Plano Diretor ambiental estratégico, fornecendo subsídios essenciais para políticas públicas, licenciamento, gestão territorial e captação de recursos.

A importância da Lei Federal nº 11.428/2006 é sublinhada pela garantia de proteção jurídica contra a supressão de todas as fitofisionomias da Mata Atlântica, inclusive os Campos de Altitude.

Conforme o Art. 38, ela formaliza o PMMA como o instrumento que permite aos entes municipais exercerem uma atuação efetiva na proteção e restauração do bioma. Tal previsão é complementada pelo Decreto Federal nº 6.660/2008, que, em seu Art. 43, exige que o plano contemple, minimamente, os seguintes elementos:

I- **Diagnóstico da Vegetação Nativa:** Deve incluir o mapeamento dos remanescentes em escala de 1:50.000 ou maior.

II- **Vetores de Desmatamento:** Indicação dos principais vetores de desmatamento ou destruição da vegetação nativa.

III- **Áreas Prioritárias:** Indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação da vegetação nativa.

IV - **Ações de Gestão:** Indicações de ações preventivas a desmatamentos/destruição e de conservação e utilização sustentável da Mata Atlântica no Município.

Esses dispositivos legais conferem autonomia para que os municípios elaborem seus próprios Planos, permitindo que ele reflita de fato a realidade ambiental e as especificidades territoriais de cada localidade. Para a Ambiental Consulting (2018), o processo de elaboração deve priorizar a objetividade e a exequibilidade, garantindo que a implementação seja efetiva e plenamente adaptada à vocação local.

O principal objetivo é fortalecer a governança de municípios, a partir do planejamento participativo, na implementação e monitoramento dos Planos Municipais da Mata Atlântica (PMMA), aliando desenvolvimento econômico e social à proteção do bioma.

PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA- PMMA

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Ambiental consulting (2018).

O esquema apresenta os objetivos centrais do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA), que busca orientar ações de conservação, recuperação e uso sustentável do território. No centro, o PMMA é mostrado como o instrumento que define áreas e ações prioritárias, com metas específicas e factíveis.

Os círculos verdes representam os objetivos ecológicos: conservar os remanescentes de Mata Atlântica, ampliar a cobertura florestal por meio da recuperação e reduzir as pressões sobre os ecossistemas, incluindo os efeitos das mudanças climáticas.

Já os círculos laranja destacam os aspectos de governança e integração, indicando a necessidade de alinhar o PMMA aos planos e leis existentes, promover o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável e compatibilizar as ações com a estrutura e os recursos disponíveis no município.

Assim, o esquema sintetiza a visão integrada do PMMA: proteger e restaurar a Mata Atlântica enquanto fortalece a gestão ambiental e o desenvolvimento local.

PMMA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

O PMMA de São Francisco de Paula está sendo desenvolvido no âmbito do Laboratório de Gestão Ambiental e Negociação de Conflitos (GANECO) da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), na Unidade Hortênsias em São Francisco de Paula. Essa série de relatórios tem o objetivo de subsidiar as principais etapas do plano, com ênfase nos Eixos Verdes – Conservação e Recuperação, atendendo ao que estabelece a legislação federal.

Em consonância com esses requisitos, foram elaborados 4 relatórios, que são:

- **Relatório I** apresenta a caracterização socioambiental de São Francisco de Paula, reunindo dados sociais, econômicos e ambientais fundamentais para contextualizar o território.

- **Relatório II** traz uma análise histórica da cobertura e uso da terra, baseada em dados do MapBiomas, identificando os principais vetores de desmatamento e as transformações da vegetação nativa ao longo de 38 anos.

- **Relatório III** atualiza esse diagnóstico por meio de classificação supervisionada com aprendizado de máquina, permitindo uma visão detalhada e atual da situação do município.

- **Relatório IV** aborda os recursos hídricos, delimitando e caracterizando as sub-bacias hidrográficas, e realizando uma síntese ambiental integrada entre o uso da terra e as dinâmicas hidrológicas.

Assim, o conjunto desses relatórios atende ao que estabelece o Decreto 6.660/2008, servindo como base técnica e científica para a elaboração do PMMA de São Francisco de Paula, instrumento essencial para o planejamento ambiental, conservação e recuperação da Mata Atlântica no território municipal.

A MATA ATLÂNTICA

Considerada uma das maiores florestas tropicais do planeta, a Mata Atlântica foi o primeiro alvo de exploração durante o processo de colonização do território brasileiro. Ao longo dos séculos, os ciclos econômicos e a expansão urbana, contínuos e sucessivos, comprometeram de forma significativa a integridade dos ecossistemas naturais desse bioma (Dean, 1995; Coimbra-Filho & Câmara, 1996).

Atualmente, **restam apenas 12,4% de remanescentes florestais deste bioma** (SOS Mata Atlântica, 2015), o que a torna um dos principais hotspots mundiais de biodiversidade e uma área prioritária para ações de conservação. De acordo com o mapa de biomas do IBGE (2019), a Mata Atlântica ainda ocupa cerca de 1,1 milhão de km², distribuídos em 17 estados brasileiros, sobretudo ao longo da faixa costeira.

Além de sua relevância ecológica, os ecossistemas que compõem a Mata Atlântica desempenham papel essencial no abastecimento e na regulação hídrica do país. O bioma abriga sete das nove maiores bacias hidrográficas brasileiras, garantindo recursos hídricos para aproximadamente 120 milhões de pessoas em cerca de 3.400 municípios (Ministério do Meio Ambiente, 2020).

Reconhecida como um dos ecossistemas prioritários para a conservação global (Myers, 1988; Mittermeier et al., 1998), **a Mata Atlântica recebeu proteção legal específica por meio da Lei nº 11.428/2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.660/2008**, que estabelece diretrizes para a utilização e proteção da vegetação nativa (Brasil, 2006).

A Supressão da Mata Atlântica no Brasil

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de INPE (2023).

O gráfico apresenta os incrementos de desmatamento acumulado por Unidade da Federação (UF) no Bioma Mata Atlântica desde o ano 2000, com base em dados disponibilizados pela plataforma TerraBrasilis, mantida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Observa-se que Minas Gerais e Bahia concentram as maiores áreas desmatadas, com aproximadamente 14.470 km² e 12.896 km², respectivamente, revelando uma forte pressão sobre os remanescentes florestais do bioma nessas regiões, historicamente associadas à expansão agropecuária e à exploração madeireira.

O Rio Grande do Sul aparece na terceira posição, com cerca de 7.000 km² de área desmatada, seguido por Santa Catarina (6.705 km²) e Paraná (5.581 km²). Esse padrão regional reflete a expansão de atividades agrícolas, pecuárias e de silvicultura no sul do Brasil, especialmente sobre áreas de campos e florestas com araucárias, que sofrem elevada fragmentação e substituição da vegetação nativa.

Nos estados do Nordeste e Sudeste, como Pernambuco, São Paulo, Alagoas e Espírito Santo, o desmatamento apresenta valores menores, mas ainda expressivos em termos ecológicos, considerando o grau de fragmentação e a vulnerabilidade dos remanescentes florestais. Já Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Goiás registram as menores áreas desmatadas, embora o impacto proporcional seja significativo devido à reduzida cobertura original da Mata Atlântica nesses territórios.

Estes dados mostram a persistência do desmatamento no bioma, mesmo após o marco legal da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006), reforçando a importância de instrumentos como o Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA) para o planejamento, a conservação e a recuperação da vegetação nativa, especialmente em municípios como São Francisco de Paula, que desempenham papel estratégico na conectividade e manutenção dos remanescentes florestais do sul do país.

A Mata Atlântica em São Francisco de Paula

No município de São Francisco de Paula, a **Mata Atlântica ocorre em uma de suas formações mais características para a região sul do Brasil**, sobretudo na forma de **Floresta Ombrófila Mista** — também conhecida como “Mata com Araucária” — marcada pela presença de *Araucaria angustifolia* associada a outras espécies típicas de floresta subtropical, e os campos de altitude.

Do ponto de vista fitofisionômico, os **Campos de Altitude** apresentam vegetação rasteira e densa, dominada por gramíneas perenes e espécies de compostas (Asteraceae), leguminosas (Fabaceae) e mirtáceas (Myrtaceae). São áreas com alta diversidade florística, resultado da alternância histórica entre fases campestres e florestais ao longo do Quaternário, como demonstram os estudos paleoecológicos de Behling (2002).

Além dessas formações, é também encontrada a **Floresta Estacional Semidecidual**, que ocorre em áreas de transição e em encostas e vales de maior fertilidade do solo, onde as condições de umidade são mais favoráveis. Caracteriza-se pela perda parcial das folhas durante o período seco ou frio, o que lhe confere aspecto sazonal (IBGE, 2012). Essa formação abriga espécies típicas de clima tropical e subtropical, como *Cedrela fissilis*, *Ocotea puberula*, *Matayba elaeagnoides* e diversas mirtáceas e leguminosas, apresentando alta diversidade florística.

Associadas a essas fitofisionomias, ocorrem ainda as áreas úmidas, regionalmente conhecidas como banhados, que exercem papel essencial na recarga hídrica, regulação do microclima e manutenção da biodiversidade.

A Supressão da Mata Atlântica em São Francisco de Paula

Apesar da elevada importância ecológica e da **presença de extensos remanescentes de vegetação nativa**, São Francisco de Paula enfrenta um cenário de significativa supressão florestal. De acordo com dados do PRODES (INPE, 2023), **o município registrou a maior área de desmatamento da Mata Atlântica no país desde o ano 2000, com 705,55 hectares suprimidos.**

Esse dado evidencia a pressão recente sobre os ecossistemas locais, especialmente sobre a Floresta Ombrófila Mista e as áreas campestres associadas, reforçando a **necessidade de ações efetivas de conservação, fiscalização e recuperação ambiental no território municipal.**

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de INPE (2023).

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de INPE (2023).

A Supressão da Mata Atlântica em São Francisco de Paula

A análise da série histórica de desmatamento em São Francisco de Paula, obtida a partir dos dados do PRODES Mata Atlântica (INPE, 2023), revela um comportamento marcadamente oscilante entre os anos de 2001 e 2023, refletindo a **alternância entre períodos de intensificação da supressão vegetal e fases de relativa estabilidade** — o que pode estar relacionado à expansão de áreas de uso agropecuário e à ausência de mecanismos de controle ambiental efetivos no início do monitoramento sistemático da Mata Atlântica.

Essas oscilações não configuram uma tendência linear, mas demonstram forte sensibilidade a fatores conjunturais, como variações econômicas, a expansão da silvicultura, a abertura de áreas para pecuária e flutuações na fiscalização ambiental municipal e estadual.

Considerando que São Francisco de Paula atua como divisor de bacias hidrográficas e abriga ecossistemas de alta relevância ecológica — como a Floresta Ombrófila Mista, os campos de altitude e diversas áreas úmidas —, essas **alterações na cobertura florestal potencializam os impactos sobre a biodiversidade, a regulação hídrica e os serviços ecossistêmicos locais.**

Evolução anual do desmatamento em São Francisco de Paula (2001–2023)

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de INPE (2023).

SÃO FRANCISCO DE PAULA

O município de São Francisco de Paula, integra os **Campos de Cima da Serra**, um território de grande relevância ecológica e cultural. Abriga extensos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, áreas de formações campestres, banhados e importantes mananciais hídricos, que desempenham papel fundamental na regulação climática e na manutenção dos serviços ecossistêmicos. O município está inserido em áreas prioritárias para conservação da Mata Atlântica, bioma reconhecido internacionalmente por sua biodiversidade e por ser um dos mais ameaçados do planeta.

➤ **São Chico
é terra boa!**

Além de sua importância ambiental, São Francisco de Paula possui **forte identidade cultural e histórica**, marcada pela presença das comunidades tradicionais, da produção **agropecuária** diversificada e do turismo de natureza. As paisagens locais, compostas por florestas, campos e cachoeiras, atraem visitantes e reforçam a vocação do município para atividades sustentáveis ligadas ao ecoturismo, à pesquisa científica e à educação ambiental.

LOCALIZAÇÃO

O município de São Francisco de Paula localiza-se na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, integrando a Região Geográfica Imediata de Caxias do Sul e a Região Intermediária de Porto Alegre (IBGE, 2022). **A sede municipal localiza-se a aproximadamente 112 km da capital.** O território ocupa uma posição estratégica entre o Planalto das Araucárias e o Litoral Norte gaúcho.

Sua **área territorial é de 3.317,79 km²** (IBGE, 2024), colocando-o entre os maiores do estado do Rio Grande do Sul: 15^a posição estadual e a 458^a colocação nacional. Dentro de sua região geográfica imediata - Campos de Cima da Serra, é o maior município em área, abrangendo um território extenso e ambientalmente estratégico.

O município é constituído por **7 distritos**. São eles: **Sede, Eletra, Rincão dos Kroeff, Tainhas, Lajeado Grande, Cazuzza Ferreira e Juá.**

O território de São Francisco de Paula faz divisa com os seguintes municípios:

Norte: Monte Alegre dos Campos e Bom Jesus.

Leste: Três Coroas, Canela e Caxias do Sul.

Sul: Três Forquilhas, Itati, Maquiné, Riozinho, Rolante e Taquara.

Oeste: Jaquirana, Cambará do Sul e Praia Grande (estado de Santa Catarina).

VEGETAÇÃO

O município de São Francisco de Paula está localizado na Região Fisiográfica dos Campos de Cima da Serra. A configuração da paisagem resulta da combinação entre formações campestres e florestais, com destaque especial para a Floresta Ombrófila Mista, reconhecida também como Floresta com Araucária e os Campos de Altitude.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Segundo a classificação da vegetação do IBGE (2012), no município podem ser encontradas **3 formações principais, que são: a Floresta Ombrófila Mista, a Estepe e a Floresta Estacional Semidecidual**. E junto disso, os contatos/ecótonos entre essas formações.

A formação estepe é um termo geral utilizado pelo IBGE para designar as formações campestres do Sul do Brasil, sendo uma terminologia oficial a nível nacional para descrever paisagens campestres.

Formação Estepe

Overbeck *et al.* (2009) revisa a evolução das classificações da vegetação campestre do sul do Brasil e discute o uso dos termos “estepe” e “savana” nos mapas oficiais do IBGE. A partir das iniciativas do Projeto RADAMBRASIL, os campos foram divididos nessas duas categorias com base na fisionomia: “estepe” para campos baixos e homogêneos e “savana” para aqueles com dois estratos. Entretanto, os autores destacam que essa nomenclatura não reflete adequadamente as condições ecológicas regionais, já que os campos sulinos não correspondem às estepes áridas ou semiáridas nem às savanas tropicais, mas sim a formações campestres úmidas de clima subtropical e temperado, fortemente influenciadas pelo relevo e pelos regimes de fogo e pastejo. Os autores defendem a necessidade de uma classificação interna própria para os Campos Sulinos, baseada em variações florísticas, estruturais e nos efeitos combinados de clima, solo e manejo, de modo a subsidiar políticas de conservação e uso sustentável desses ecossistemas.

Os campos do Rio Grande do Sul possuem elevada relevância ecológica por abrigarem uma flora extremamente diversa, incluindo espécies endêmicas de gramíneas e leguminosas. Esses ambientes são fundamentais para a manutenção da biodiversidade, além de desempenharem papel estratégico na conservação dos recursos hídricos e na estabilidade dos solos, reforçando sua importância como ecossistemas essenciais do sul do Brasil. Conforme Boldrini (2009), esses ambientes apresentam um mosaico de formações campestres e florestais, com predominância de amplas extensões de vegetação herbácea entremeadas por matas com araucária e turfeiras em áreas de maior umidade. Essa vegetação forma um tapete contínuo que abriga grande diversidade florística, com representantes de famílias como Asteraceae, Fabaceae, Verbenaceae e Solanaceae, compondo um dos ecossistemas de maior valor ecológico e paisagístico do Rio Grande do Sul.

Formação Floresta Ombrófila Mista

A Floresta Ombrófila Mista é uma formação florestal característica das regiões de maior altitude e clima subtropical úmido do sul do Brasil, marcada pela presença da *Araucaria angustifolia* como espécie emergente dominante. Essa fitofisionomia apresenta elevada diversidade florística, com estratos bem definidos e espécies associadas (IBGE, 2012).

Segundo Behling (2002), a Floresta Ombrófila Mista, marcada pela presença da *Araucaria angustifolia*, apresenta uma história paleoecológica intimamente ligada às variações climáticas do período Quaternário. Seus estudos de pólen fóssil indicam que essa formação florestal se expandiu em períodos de clima mais úmido, especialmente no final do Pleistoceno e início do Holoceno, enquanto em fases mais secas houve retração da floresta e predominância de formações campestres. Essa alternância entre campos e florestas revela a forte relação dinâmica entre esses ecossistemas e demonstra que a distribuição atual da mata com araucária é resultado de processos históricos de expansão e contração, influenciados diretamente pelas oscilações climáticas.

Formação Floresta Estacional Semidecidual

A Floresta Estacional Semidecidual caracteriza-se pela perda parcial de folhas por parte significativa de suas espécies durante a estação desfavorável, seja por déficit hídrico ou por baixas temperaturas (IBGE, 2012). É uma formação típica de regiões de transição, ocorrendo em encostas, vales e áreas de maior fertilidade do solo. Sua composição florística é bastante diversa, reunindo espécies de diferentes origens ecológicas, como *Cedrela fissilis*, *Ocotea puberula*, *Matayba elaeagnoides* e diversas mirtáceas e leguminosas.

De acordo com Oliveira-Filho e Fontes (2000), a Floresta Estacional Semidecidual apresenta uma forte relação com fatores climáticos, especialmente a sazonalidade hídrica. Essa formação ocorre em áreas de transição da Mata Atlântica, reunindo espécies de diferentes origens ecológicas e compondo mosaicos de elevada diversidade florística. Os autores ressaltam que essa floresta exerce papel fundamental para a conectividade entre diferentes fitofisionomias e para a manutenção da biodiversidade regional, destacando sua relevância dentro do contexto da vegetação atlântica.

RELEVO

Segundo o IBGE (2006), o município de São Francisco de Paula está inserido no **Planalto das Araucárias**, unidade geomorfológica formada a partir dos derrames basálticos da Formação Serra Geral. Essa conformação deu origem a superfícies elevadas, aplainadas e suavemente onduladas, intercaladas por áreas mais dissecadas que resultam em vales profundos, encostas íngremes e escarpas nas bordas do planalto.

De acordo com Menegat et al. (1998), esse contexto geomorfológico confere à região uma paisagem de forte contraste, onde se alternam campos nos topos e florestas nas encostas e vales, além de formações marcantes como cânions – a exemplo do Cânion Josafaz – e paredões rochosos típicos dos Campos de Cima da Serra. Essa configuração influencia diretamente a abundância de nascentes e cursos d'água, reforçando a importância hidrográfica e ecológica da área.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

O relevo de São Francisco de Paula apresenta **ampla variação altimétrica**, oscilando entre cerca de **100 metros e mais de 1.200 metros de altitude**. A porção central do município é caracterizada por superfícies elevadas e suavemente onduladas, com altitudes predominantes entre 800 e 1.000 metros, típicas dos campos de altitude que marcam a paisagem regional. Nas bordas, sobretudo ao sul e sudeste, o terreno torna-se mais recortado e entalhado por vales profundos, onde as altitudes decrescem rapidamente para a faixa entre 100 e 400 metros, formando encostas íngremes e áreas de forte declividade. Essa configuração geomorfológica favorece a formação de uma **densa rede hidrográfica**, responsável pela abundância de nascentes e rios que cortam o município, além de influenciar a distribuição da vegetação: os campos predominam nos topos e superfícies mais planas, enquanto as formações florestais se associam às encostas e fundos de vale.

SOLOS

O município de São Francisco de Paula apresenta predominância de solos desenvolvidos a partir dos derrames basálticos da Formação Serra Geral, o que confere características químicas e físicas típicas dos ambientes de altitude e clima úmido dos Campos de Cima da Serra.

Segundo o IBGE (2018), as principais classes pedológicas identificadas no município são, **predominantemente o Cambissolo Húmico Alumínico**, além do Chernossolo Argilúvico Férrico, o Neossolo Litólico, nas variantes Húmico e Chernossólico, Nitossolo Bruno Alumínico e Nitossolo Vermelho Eutroférico.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Com base no mapeamento pedológico disponibilizado pelo IBGE (2018) e nas definições apresentadas pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SANTOS et al., 2023), a seguir será apresentada uma breve descrição das principais unidades pedológicas mapeadas no município, destacando suas características morfológicas, químicas e ambientais, bem como suas relações com a vegetação e a dinâmica hídrica local.

Cambissolo Húmico Alumínico (CHa)

Os Cambissolos Húmicos Alumínicos (CHa) ocorrem de forma expressiva no município de São Francisco de Paula, principalmente nas porções centrais e setentrionais. Segundo a Embrapa Solos (SANTOS; ZARONI; ALMEIDA, 2021), os Cambissolos Húmicos são caracterizados pela presença de um horizonte A húmico superficial, de coloração escura e rico em matéria orgânica, com ocorrência associada a climas frios de altitude ou subtropicais do Sul do Brasil.

De acordo com a mesma fonte, são solos de baixa fertilidade natural, geralmente ácidos, utilizados principalmente para cultivos de subsistência, pastagens e reflorestamento. No nível de grande grupo, o subtipo Alumínico é definido pela presença de teores muito elevados de alumínio trocável (Al^{3+}), que afetam significativamente o desenvolvimento radicular e indicam atividade de argila inferior a 20 cmolc/kg de argila. Essas condições conferem ao solo um caráter fortemente ácido e de baixa saturação por bases.

Chernossolo Argilúvico Férrico (MTf)

O Chernossolo Argilúvico Férrico (MTf) ocorre em áreas pontuais do município de São Francisco de Paula, especialmente na porção sudoeste (divisa com Canela). Conforme descrito pela Embrapa Solos (SANTOS; ZARONI; ALMEIDA, 2021), os Chernossolos Argilúvicos são solos pouco profundos, apresentando um horizonte superficial A chernozêmico, de coloração escura e rico em matéria orgânica, sobre um horizonte B textural avermelhado, com alta atividade da argila e saturação por bases elevada. Esses solos são originários de rochas pouco ácidas, com alta fertilidade natural e boas condições de enraizamento, especialmente quando a profundidade efetiva é adequada.

Suas principais limitações de uso estão relacionadas ao risco de erosão, devido à ocorrência frequente em relevos ondulados ou fortemente ondulados, e à dificuldade de preparo mecânico em condições de seca, quando o solo se torna muito duro e propenso à compactação. O caráter férrico, presente no subtipo identificado em São Francisco de Paula, indica altos teores de ferro nos horizontes superficiais, o que favorece a fixação de fósforo e a adsorção de metais pesados, além de atuar como agente cimentante das partículas do solo.

Neossolo Litólico Chernossólico (RLm) e Húmico (RLh)

Os Neossolos Litólicos (RL) ocorrem em relevos declivosos e acentuados no município de São Francisco de Paula, especialmente nas áreas de bordas de escarpas e topos dissecados da Serra Geral, onde o processo de intemperismo é pouco desenvolvido. Segundo o IBGE (2018), tratam-se de solos rasos, em que a soma dos horizontes sobre a rocha raramente ultrapassa 50 cm, apresentando um horizonte A delgado diretamente sobre o material de origem rochoso.

De acordo com a Embrapa Solos (SANTOS; ZARONI; ALMEIDA, 2021), esses solos estão associados a relevos acentuados, e suas principais limitações de uso estão relacionadas à pouca profundidade, à presença da rocha próxima à superfície e à declividade elevada, fatores que restringem o crescimento radicular, dificultam o uso de maquinário agrícola e aumentam o risco de erosão. A fertilidade natural dos Neossolos Litólicos varia conforme a soma de bases e a presença de alumínio, com baixos teores de fósforo em condições naturais. O Neossolo Litólico Chernossólico (RLm) tem a presença de um horizonte chernossólico. Já o Neossolo Litólico Húmico (RLh) possui camada superficial rica em matéria orgânica.

Nitossolo Bruno Alumínico (NBa)

O Nitossolos Bruno Alumínico (NBa) ocorrem em pequenas porções do município de São Francisco de Paula, na parte Oeste. Segundo a Embrapa Solos (SANTOS; ZARONI; ALMEIDA, 2021), esses solos se caracterizam pela cor bruna-amarelada pouco impressiva, pela diferenciação discreta entre horizontes e pela alta proporção de argila, apresentando estrutura prismática que se desfaz em blocos subangulares quando seco. Corresponde, em parte, ao que anteriormente se denominava Terra Bruna Estruturada.

Conforme a Embrapa Solos (2021), os Nitossolos Brunos ocorrem amplamente no Sul do Brasil, em regiões de clima subtropical ou frio de altitude, sendo bastante utilizados para fruticultura, com destaque para o cultivo de maçã, pera, caqui e uva. O subtipo Alumínico apresenta teores muito elevados de alumínio trocável (Al^{3+}), que afetam o desenvolvimento radicular e reduzem a atividade da argila, resultando em baixa fertilidade natural e acidez elevada.

Nitossolo Vermelho Eutroférico (NVef)

O Nitossolo Vermelho Eutroférico (NVef) ocorre em pequenas porções no município de São Francisco de Paula, na parte sul. De acordo com a Embrapa Solos (SANTOS; ZARONI; ALMEIDA, 2021), os Nitossolos Vermelhos são solos argilosos a muito argilosos, de coloração vermelha ou vermelho-escura, com estrutura em blocos fortemente desenvolvida, diferenciação de horizontes pouco evidente e origem em rochas básicas e ultrabásicas. Corresponde, em parte, ao que se denominava anteriormente Terra Roxa Estruturada. O termo Eutroférico indica precisamente essa combinação de alta saturação por bases e altos teores de ferro, o que lhes confere elevada aptidão para o uso agropastoril e florestal, desde que sejam observadas práticas de manejo conservacionista.

Segundo o IBGE (2018), os Nitossolos são solos bem drenados e profundos, com horizonte B nítico de argila de alta atividade, estrutura forte e transição gradual entre horizontes, o que garante boa estabilidade física e baixa suscetibilidade à compactação. Entretanto, tanto a Embrapa (2021) quanto o IBGE (2018) apontam que a principal limitação ao uso desses solos está relacionada ao risco de erosão, devido aos relevos acidentados com que frequentemente se associam.

Composição Relevo x Solo x Vegetação

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

A integração dos três mapas evidencia a estreita relação entre relevo, solo e vegetação no território de São Francisco de Paula. Observa-se que **as áreas de relevo mais acentuado concentram a maior parte da cobertura florestal, especialmente formações de Floresta Ombrófila Mista, enquanto as porções mais planas e suavemente onduladas são dominadas por vegetação campestre (Estepes), associada predominantemente aos Cambissolos Húmicos Alumínicos.** Essa configuração paisagística reflete a influência direta das condições geomorfológicas e pedológicas sobre a distribuição da vegetação no município e região

HIDROGRAFIA

A hidrografia de São Francisco de Paula é bastante expressiva, **marcada pela presença de inúmeras nascentes e cursos d'água que alimentam diferentes bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul**. Situado em posição elevada, o município funciona como um importante divisor de águas, contribuindo para bacias de relevância regional como a do Rio Taquari-Antas, Rio Caí, Rio dos Sinos, Rio Tramandaí e Rio Mampituba (SEMA, 2010).

Entre os principais cursos d'água locais destacam-se o Rio Tainhas, o Rio Camisas, o Rio das Antas e o Rio Santa Cruz, além de uma ampla rede de arroios e afluentes que percorrem vales profundos e escarpas.

A configuração do relevo, com altitudes superiores a 900 metros, favorece a ocorrência de áreas úmidas e banhados de altitude, que funcionam como reguladores do regime hídrico, armazenando água durante períodos chuvosos e liberando-a gradualmente na estiagem. Esses ambientes, aliados às matas ciliares, são fundamentais para a manutenção da qualidade da água, a regulação de cheias e a conservação da biodiversidade aquática (Maltchik 2003). No estudo desenvolvido por Oliveira (2022) sobre as nascentes da zona de amortecimento do Parque Estadual do Tainhas, na sub-bacia do arroio Guati, verificou-se que a maior parte das nascentes dos cursos hídricos identificadas corresponde a tipologias associadas a banhados.

Assim, a hidrografia do município representa não apenas um recurso estratégico para o abastecimento humano e a produção agrícola, mas também um elemento essencial para a integridade ecológica dos Campos de Cima da Serra, evidenciando o papel de São Francisco de Paula como uma das principais caixas-d'água naturais do Rio Grande do Sul.

CLIMA

O clima exerce papel fundamental na configuração das paisagens naturais, na dinâmica dos ecossistemas e nas atividades humanas, influenciando diretamente a vegetação, os solos, os recursos hídricos e o uso da terra. No contexto dos Campos de Cima da Serra, onde se insere o município de São Francisco de Paula, o clima é classificado, segundo Köppen-Geiger, como Cfb — ou seja, temperado úmido com verão ameno.

Esse **tipo climático é caracterizado por chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ausência de estação seca definida e temperaturas médias inferiores a 22 °C no mês mais quente.** A combinação entre altitude elevada, nevoeiros frequentes e alta pluviosidade resulta em um ambiente de elevada umidade e temperaturas moderadas, favorecendo a presença de Florestas Ombrófilas Mistas com araucárias, campos nativos e banhados de altitude, elementos marcantes da paisagem local.

Temperatura média

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de INMET (2025).

A estação meteorológica [83942 - INMET] de Caxias do Sul foi adotada como referência, uma vez que está localizada em área próxima e apresenta condições climáticas semelhantes — visto que a estação de São Francisco de Paula não possui dados até o momento.

Com base nas normais climatológicas disponibilizadas pelo INMET, observa-se que a temperatura média mensal apresenta variação sazonal marcante, com valores mais elevados entre dezembro e março, quando as médias superam os 20 °C, e temperaturas mais baixas entre junho e agosto, atingindo médias em torno de 12 °C. Essa amplitude reflete a influência do relevo e da altitude sobre o regime térmico local.

As médias apresentadas foram agrupadas em três períodos de referência (1931–1960, 1961–1990 e 1991–2020), permitindo observar uma tendência de elevação gradual das temperaturas nas últimas décadas, possivelmente associada às mudanças climáticas regionais e globais.

Precipitação

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de INMET (2025).

A análise das normais climatológicas para os períodos demonstra que os volumes médios mensais variam entre 120 mm e 190 mm, sem a ocorrência de estação seca definida, o que indica alta umidade relativa do ar e chuvas regulares em todas as estações.

Observa-se um ligeiro aumento das precipitações médias nos meses de primavera e início do verão, período associado à maior instabilidade atmosférica e à atuação de sistemas convectivos de origem tropical (Reboita et al., 2010). No inverno, embora os totais pluviométricos se mantenham elevados, as chuvas tendem a ocorrer de forma mais contínua e com menor intensidade.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS

São Francisco de Paula, localizado na região nordeste do Rio Grande do Sul, integra o Corede Hortênsias e **possui papel estratégico territorial na transição entre os Campos de Cima da Serra e a Encosta Inferior do Nordeste**. Essa posição geográfica singular reflete-se tanto na sua estrutura produtiva quanto nas dinâmicas demográficas e sociais.

População

Segundo os dados do Censo Demográfico 2022 (IBGE), o município de São Francisco de Paula contabiliza **21.893 habitantes, dos quais aproximadamente 72% vivem na zona urbana e 28% na zona rural**. Essa proporção confirma o predomínio urbano recente, embora o município ainda mantenha uma expressiva população rural, uma das maiores proporções entre os municípios do Corede Hortênsias. Essa distribuição espacial da população reflete a estrutura territorial dispersa e o perfil agropecuário tradicional do município, combinando núcleos urbanos concentrados na sede com amplas áreas de produção agropecuária e silvicultura.

População por distrito

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de IBGE (2022).

População por distrito

Há uma forte concentração populacional no distrito Sede, que reúne aproximadamente 15.957 habitantes, correspondendo a mais de 70% da população total do município.

Esse predomínio urbano reflete o papel central da sede municipal como núcleo administrativo, econômico e de serviços públicos, além de concentrar as principais instituições de ensino, saúde e comércio.

Os demais distritos, Eletra, Rincão dos Kroeff, Tainhas, Lajeado Grande, Cazuza Ferreira e Juá, apresentam populações significativamente menores, variando entre aproximadamente 500 e 1.400 habitantes cada. Essa distribuição indica um padrão de povoamento disperso e de baixa densidade, característico dos municípios de grande extensão territorial e forte componente rural, como é o caso de São Francisco de Paula.

Distribuição da população nos distritos de São Francisco de Paula

Distrito	População Total	Homem	Mulher
Sede	15957	7678	8216
Eletra	813	428	385
Rincão dos Kroeff	506	245	220
Tainhas	1085	572	509
Lajeado Grande	1080	541	539
Cazuza Ferreira	1035	548	487
Juá	1417	379	330

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de IIBGE (2022).

Cor ou raça

O panorama demográfico evidencia que São Francisco de Paula mantém um **perfil populacional majoritariamente branco, mas com diversidade étnico-racial presente**, especialmente na sede urbana e em distritos com maior densidade rural. Essa diversidade, ainda que numérica modesta, reforça a importância de políticas públicas voltadas à valorização cultural, à igualdade racial e ao reconhecimento histórico das populações negras e indígenas, tanto no meio urbano quanto rural.

Além disso, a análise espacial da distribuição racial por distrito contribui para compreender as diferenças territoriais e socioeconômicas, auxiliando o planejamento de ações voltadas à inclusão social, educação e cultura, pilares fundamentais para um desenvolvimento ambiental e humano integrado no território municipal.

Cor ou raça por distrito

Distribuição da população por cor ou raça nos distritos de São Francisco de Paula

Distrito	Branca	Preta	Parda	Amarela	Indígena
Sede	11907	920	3037	10	6
Eletra	615	35	161	0	0
Rincão dos Kroeff	366	32	66	0	0
Tainhas	826	50	201	0	0
Lajeado Grande	800	58	219	0	0
Cazuza Ferreira	653	44	335	0	0
Juá	572	35	100	0	0

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de IIBGE (2022).

Composição Étnico-Racial || São Francisco de Paula (Censo 2022 - IBGE)

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de IIBGE (2022).

Educação

De acordo com o Censo Demográfico 2022 (IBGE), o município de São Francisco de Paula apresenta um total de 17.742 pessoas com idade de 5 anos ou mais, das quais 16.897 são alfabetizadas, o que corresponde a uma **taxa de alfabetização de aproximadamente 95,2%**.

Por outro lado, 845 pessoas (4,8%) ainda se encontram não alfabetizadas, evidenciando avanços significativos no acesso à educação, mas também apontando desafios persistentes, sobretudo em áreas rurais e entre as faixas etárias mais idosas.

Nível de Instrução da População || São Francisco de Paula (Censo 2022 - IBGE)

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de IIBGE (2022).

A população de São Francisco de Paula apresenta predominância de indivíduos com ensino fundamental incompleto ou sem instrução (39,8%), seguida por médio completo ou superior incompleto (23,9%), fundamental completo (21,3%) e superior completo (12%). Esses dados indicam **avanços significativos na escolarização ao longo das últimas décadas**, mas também evidenciam **desafios persistentes relacionados à baixa conclusão do ensino básico e à necessidade de ampliação do acesso ao ensino superior, sobretudo em áreas rurais**. O cenário reforça a importância de políticas públicas voltadas à educação de jovens e adultos, à formação técnica e à valorização da educação ambiental como instrumentos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do município.

Pessoas com Nível Superior Completo, por Área de Formação || São Francisco de Paula (Censo 2022 - IBGE)

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de IIBGE (2022).

Religião

De acordo com o Censo Demográfico 2022 (IBGE), **a população de São Francisco de Paula é majoritariamente católica (74,1%)**, seguida por evangélicos (17,9%) e pessoas sem religião (4,2%). Grupos menores incluem espíritas (1,1%), adeptos de Umbanda e Candomblé (1,1%), outras religiosidades (1,5%) e tradições indígenas (0,1%). Essa composição evidencia uma predominância do cristianismo, característica comum na região sul do Brasil, ao mesmo tempo em que demonstra a presença de diversidade religiosa e expressões de fé tradicionais, ainda que em proporções reduzidas.

Grandes Grupos de Religião || São Francisco de Paula (Censo 2022 - IBGE)

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de IIBGE (2022).

Trabalho e rendimento

Segundo o Censo 2022 (IBGE) o **rendimento domiciliar mensal per capita em São Francisco de Paula é de R\$ 1.572,34**. A maioria da população ocupada de São Francisco de Paula atua no setor privado (53,3%), seguida pelos trabalhadores por conta própria (23,7%) e pelo setor público (12,7%). As demais categorias apresentam participação menor, como trabalhadores domésticos (4,0%), empregadores (3,5%) e empresas estatais (1,5%). Esse panorama indica uma economia local fortemente baseada na iniciativa privada e no trabalho autônomo, refletindo o perfil produtivo do município, que combina atividades de comércio, serviços e agricultura familiar.

Distribuição da População Ocupada por Setor de Atividade || São Francisco de Paula (Censo 2022 - IBGE)

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de IIBGE (2022).

ÁREAS PROTEGIDAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O município de São Francisco de Paula abriga um conjunto expressivo e diversificado de Unidades de Conservação (UCs), que desempenham papel fundamental na proteção da biodiversidade, manutenção dos recursos hídricos e preservação de ecossistemas de campos e florestas com araucária, típicos dos Campos de Cima da Serra. O território municipal concentra áreas de diferentes esferas de gestão federal, estadual, municipal e privada, compondo um verdadeiro mosaico de conservação dentro do Bioma Mata Atlântica.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Ao todo, **São Francisco de Paula possui oito Unidades de Conservação (UCs)**, sendo duas municipais, três estaduais e três federais, distribuídas entre as categorias de proteção integral e uso sustentável, conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

No âmbito municipal, há uma UC de proteção integral, o Parque Natural Municipal da Ronda (PNM da Ronda), e uma de uso sustentável, a Área de Relevante Interesse Ecológico São Bernardo (ARIE São Bernardo).

No âmbito estadual, são duas UCs de proteção integral — o Parque Estadual do Tainhas (PE Tainhas) e a Estação Ecológica Aratinga (ESEC Aratinga) —, além de uma de uso sustentável, a Área de Proteção Ambiental Rota do Sol (APA Rota do Sol).

Já no âmbito federal, há três unidades de uso sustentável: a Floresta Nacional de São Francisco de Paula (FLONA de São Francisco de Paula), a Reserva Particular do Patrimônio Natural Pró-Mata (RPPN Pró-Mata) e a Reserva Particular do Patrimônio Natural Mira-Serra (RPPN Mira-Serra).

ÁREAS PROTEGIDAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Área das Unidades de Conservação dentro do município de São Francisco de Paula

UC	Área total (hectares)	Área dentro do município	% dentro
PNM da Ronda	1.200	1.200	100
ARIE São Bernardo	26,76	26,76	100
PE Tainhas	6.654,66	1.370,85	20,6
ESEC Aratinga	5.882	3.192,73	54,28
APA Rota do Sol	54.670,50	26.167,50	47,9
FLONA São Francisco de Paula	1.615,59	1.615,59	100
RPPN Pró-Mata	2.398,79	2.398,79	100
RPPN Rancho Mira-Serra	17,68	17,68	100

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

As Unidades de Conservação (UCs) somam uma área de 33.591 hectares dentro do território de São Francisco de Paula, cuja área total é de 3.317,794 km² (equivalente a 331.779 hectares). Isso significa que aproximadamente **10,1% do território municipal está inserido em áreas legalmente protegidas**, demonstrando a expressiva representatividade ambiental do município nos Campos de Cima da Serra.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 26 dez. 2006.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico da vegetação brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa de Unidades de Relevo do Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006. (Escala 1:5.000.000)
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa pedológico do Brasil: legenda atualizada e simbologia. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. 84 p. (Manuais Técnicos em Geociências, 4).
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico da vegetação brasileira: sistema fitogeográfico, inventário das formações florestais e campestres, técnicas e manejo de coleções botânicas. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012
- BEHLING, H. South and southeast Brazilian grasslands during Late Quaternary times: a synthesis. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, v. 177, p. 19–27, 2002.
- BOLDRINI, Ilsi Iob. A flora dos Campos do Rio Grande do Sul: Os campos do bioma Mata Atlântica. In: PILLAR, Valério de Patta et al (ed.). Campos Sulinos - conservação e uso sustentável da biodiversidade. 2. ed. Brasília: Mma, 2009. Cap. 4. p. 63-77.
- INSTITUTO SOS MATA ATLÂNTICA. Planos da Mata Atlântica. Disponível em: <https://www.sosma.org.br/politicas/planos-da-mata-atlantica>
- MENEGAT, R. et al. Atlas Ambiental de Porto Alegre. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1998.
- OLIVEIRA-FILHO, A. T.; FONTES, M. A. L. Patterns of floristic differentiation among Atlantic forests in Southeastern Brazil and the influence of climate. *Biotropica*, v. 32, n. 4b, p. 793–810, 2000. DOI: 10.1111/j.1744-7429.2000.tb00619.x
- OVERBECK, Gerhard Ernst et al. Os Campos Sulinos: um bioma negligenciado: classificação dos campos do sul do Brasil. In: PILLAR, Valério de Patta et al (ed.). Campos Sulinos - conservação e uso sustentável da biodiversidade. 2. ed. Brasília: Mma, 2009. Cap. 2. p. 28-29.
- REBOITA, Michelle Simões; GAN, Manoel Alonso; ROCHA, Rosmeri Porfírio da; AMBRIZZI, Tércio. Regimes de precipitação na América do Sul: uma revisão bibliográfica. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 25, n. 2, p. 185–204, 2010.
- RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA). Atlas Socioambiental: Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: SEMA, 2010. 120 p
- SANTOS, H. G. dos; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. dos; OLIVEIRA, V. Á. de; LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R.; ALMEIDA, J. A.; ARAÚJO FILHO, J. C.; OLIVEIRA, J. B. de; CUNHA, T. J. F. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 6. ed. rev. e ampl. Brasília: Embrapa, 2023. 603 p.
- SANTOS, H. G.; ZARONI, M. J.; ALMEIDA, E. P. C. Caráter salino. In: EMBRAPA. Solos tropicais. Brasília: Embrapa, 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/solos-tropicais/sibcs/classificacao-do-perfil/atributos-diagnostics/carater-salino>.

Protocolo de recebimento do Produto Técnico-Tecnológico

À

Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula

Pelo presente, encaminhamos o produto técnico-tecnológico intitulado “**Relatório Técnico I: Diagnóstico Socioambiental do Município de São Francisco de Paula/RS**”, derivado da dissertação de mestrado “Diagnóstico cartográfico para o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) de São Francisco de Paula/RS”, de autoria de Cássio Adílio Hoffmann Oliveira.

Os documentos supracitados foram desenvolvidos no âmbito do Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), inserido na Área de Avaliação Interdisciplinar da CAPES.

A solução técnico-tecnológica é apresentada sob a forma de um Relatório Técnico e Produtos Cartográficos, tipologias admitidas pela CAPES na Área de Avaliação Interdisciplinar, e tem como propósito subsidiar o poder público municipal por meio da integração de informações socioambientais e cartográficas, contribuindo para a formulação, implementação e monitoramento do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA).

São Francisco de Paula, 11 de dezembro de 2025.

Registro de recebimento

Michele Knob Koch
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Autores:

Cássio Adílio Hoffman de Oliveira
cassioadilio.bio@gmail.com

Profa. Dra. Marcia dos Santos Ramos Berreta
marcia-berreta@uergs.edu.br

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Programa de Pós Graduação em Ambiente e Sustentabilidade